

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИКЕ НА МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ЭТАПЕ»

МУРОДОВ ИСМОИЛ САИДОВИЧ
ИСМАНКУЛОВА М. А

преподаватель кафедры теории и типологии английского языка ГОУ «Бохтарский
государственный университет имени Носира Хусрава» Таджикистан.

***Аннотация.** Автор своей статье исходит из того что младшие школьники общительны и эмоциональны. За первый год обучения они приобрели некий опыт в управлении своим поведением, однако оно еще не всегда устойчиво и в значительной степени произвольно. Внимание учеников привлекает все новое и неожиданное. Но нужно приучать их быть внимательными и по отношению к тому, что не является занимательным. Если этого не делать, то у детей вырабатывается привычка быть внимательными только к внешне привлекательному и у них не развиваются волевые качества личности.*

***Ключевые слова:** слуховой памяти, комментирующий, движения, ощущения, общении, ментальной позиции, аффективного, слуховой памяти, коммуникативно-интенционального, возрастную особенность.*

Младший школьный возраст - пишет Крутецкий - соответствует годам обучения в начальных классах. Дошкольное детство кончилось. Ко времени поступления в школу ребенок уже, как правило, и физически, и психологически готов к обучению, подготовлен к новому важному периоду своей жизни, к выполнению многообразных требований, которые предъявляет ему школа. Психологическая готовность рассматривается и с субъективной стороны. Ребенок психологически готов к школьному обучению, прежде всего, объективно, т. е. обладает необходимым для начала обучения уровнем психического развития. Общеизвестна острота и свежесть его восприятия, любознательность, яркость воображения. Внимание его уже относительно длительно и устойчиво, и это отчетливо проявляется в играх, в занятиях рисованием, лепкой, элементарным конструированием. Ребенок приобрел некоторый опыт управления своим вниманием, самостоятельной его организации. Память его также достаточно развита - легко и прочно запоминает то, что его особенно поражает, что непосредственно связано с его интересами. Теперь не только взрослые, но и он сам способен ставить перед собой мнемическую задачу. Он уже знает из опыта: для того чтобы хорошо запомнить нечто, надо несколько раз повторить это, т. е. эмпирически овладевает некоторыми приемами рационального запоминания и заучивания. Относительно хорошо развита у ребенка наглядно образная память, но имеются уже все предпосылки для развития и словесно-логической памяти. Повышается эффективность осмысленного запоминания. Речь ребенка ко времени поступления в школу уже довольно развита. Она в известной степени грамматически правильна, выразительна» [2:57].

Младший школьный возраст принято рассчитывать от 6-7 до 10-11 лет, это соответствует его годам обучения в начальных классах.

Ведущую роль в этом возрасте занимает учебная деятельность, которая развивает основные способности ребенка: память, мышление, воображение и восприятие. Психологические особенности детей младшего школьного возраста дают им преимущество в изучении иностранного языка. Дети 7-10 лет отлично запоминают преподаваемый материал, запоминают быстро и надолго, они впитывают информацию как губка. Но, в тоже время, отмечается низкий уровень усидчивости. Учащиеся младшего школьного возраста быстро теряют внимание к уроку, их нужно постоянно заинтересовывать, творчески подходить к представлению темы урока. Самым лучшим стимулом для учащихся 1-4 класса является поддержание чувства успеха.

Младшие школьники общительны и эмоциональны. За первый год обучения они

приобрели некий опыт в управлении своим поведением, однако оно еще не всегда устойчиво и в значительной степени произвольно. Внимание учеников привлекает все новое и неожиданное. Но нужно приучать их быть внимательными и по отношению к тому, что не является занимательным. Если этого не делать, то у детей вырабатывается привычка быть внимательными только к внешне привлекательному и у них не развиваются волевые качества личности. В дальнейшем они не смогут проявлять настойчивость, ставить перед собой цели и достигать их. При обучении младших школьников аудированию, говорению, чтению и письму важно ставить их в условия, требующие волевых усилий для сосредоточивания.

К управлению вниманием школьников следует подходить разными путями: подавать используемый материал в интересной форме; обеспечивать ученика пониманием и сознанием смысла предлагаемых заданий и упражнений; ученик должен знать, как подходить к выполнению тех или иных упражнений; необходимо создать благоприятную обстановку для обучения и общения в формате класс - учитель, ученик - класс, ученик - учитель, ученик - ученик.

Память учеников находится в достаточной стадии развития для понимания и запоминания учебного материала, для этого необходимо грамотно организовать учебный процесс, синтезируя программу обучения и форму ее подачи, отвечающей эмоциональному развитию ребенка. Другими словами, когда учитель преподносит тему урока, он должен учитывать возраст ребенка, что его увлечет и на чем остановится его внимание.

Вместе с тем нужно развивать у учащихся способность к сознательному управлению памятью, то есть специально обращать их внимание на то, что надо запомнить.

Развитие памяти, внимания, мышления у младших школьников тесно связано с развитием их иноязычных способностей. Известно, что иноязычные способности являются одним из основных факторов, обеспечивающих успешность усвоения иностранного языка школьниками. Мы разделяем точку зрения А.А. Леонтьева о том, что за этим понятием стоит:

а) комплекс особенностей типа высшей нервной деятельности и другие индивидуальные особенности, определяющие психологические процессы (общий тип нервной системы, темперамент, характер);

б) индивидуальные различия в протекании процессов памяти, внимания, восприятия, мышления, воображения и т. п.;

в) различия в личностных особенностях, связанных с процессом общения (толерантность, раскованность и др.).

От того, в какой степени развиты у ребенка функции памяти, мышления и внимания, зависит его способность к изучению языка и скорости усвоения учебной программы.

В зависимости от предрасположенности к изучению иностранного языка учеников условно делят на «сильного», «среднего» и «слабого». Основная цель учителя в этом случае - определить, какая необходима помощь, и выработать стратегию в решении данной проблемы. Например, для детей с более развитой зрительной памятью потребуются больше упражнений для развития слуховой памяти, и наоборот, для учащихся с сильной слуховой памятью нужны упражнения для тренировки зрительной памяти.

Дети очень чувствительны к оценке, которую дает им учитель. Так, дети 7-9 лет, так же, как и шестилетки, все еще не в состоянии отделить оценку выполнения отдельного задания от оценки себя в целом. Слова: «Ты сделал это плохо» - они понимают так: «Ты плохой» - и расценивают как проявление отрицательного отношения к себе со стороны учителя.

Учитывая эту возрастную особенность, рекомендуется использовать систему содержательных оценок, разработанную Ш.А. Амонашвили [1;402]. Она включает в себя четыре компонента:

а) доброжелательное отношение к ученику как к личности;

б) положительное отношение к усилиям ученика, направленным на решение задачи (даже если эти усилия не дали положительного результата);

в) конкретный анализ трудностей, вставших перед учеником, и допущенных им ошибок;

г) конкретные указания на то, как можно улучшить достигнутый результат.

Оценка должна включать в себя все эти компоненты, даже если результат работы ученика отрицательный. Она может являться дополнительным стимулом и средством самоконтроля учащихся:

а) пятерку получит тот, кто сумеет рассказать все о своем друге: что он любит, умеет и как выглядит;

б) если ты хочешь получить пятерку, расскажи еще, что ты ешь на завтрак, на обед и на ужин и т. д.

При ориентировании на критерии учителя у детей формируются свои субъективные критерии самооценки и самоконтроля: «Вот как нужно рассказывать (читать, писать), чтобы получить отличную оценку».

Таким образом, можно выделить основные потребности учащихся младшего школьного возраста:

- потребность в общении;
- потребность в движении;
- потребность в ощущении безопасности;
- потребность к похвале за самый маленький, пусть и незначительный, сделанный шаг;
- потребность в ощущении себя личностью, в отношении учителя к ним, как к личностям.

Из этого следует, что основным фактором отношений «учитель - ученик» является доверие. Без доверия невозможно завоевать внимание и уважение класса, привить им любовь к обучению и изучению школьных предметов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Амонашвили Ш.А. Размышления о гуманной педагогике / Ш.А. Амонашвили. - М.: 1996. - 496 с.
2. Бабинская П.К. Практический курс методики преподавания иностранных языков: английский, немецкий, французский: учеб. пособие. Изд. 2-е, стер. / П.К. Бабинская, Т.П. Леонтьева, И.М. Андреасян, А.Ф. Будько, И.В. Чепик - Минск, 2003. - 124 с.
3. З.Выготский Л.С. Игра и ее роль в психологическом развитии ребенка / Л.С. Выготский // Вопросы психологии. - 1966. - № 6.
4. Газман О.С. В школу - с игрой: кн. для учителя / О.С. Газман, Н.Е. Харитонова. - М.: Просвещение, 1991. - 96 с.
5. Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе / И.А. Зимняя. - М.: Просвещение, 1991. - 222 с.
6. Ильченко Е.В. Игры, импровизации и мини-спектакли на уроках английского языка / Е.В. Ильченко. - М.: Центр современных гуманитарных исследований, 2003. - 142 с.
7. Жинкин Н.И. Речь как проводник информации / Н.И. Жинкин. - М.: Просвещение, 1982. - 124 с.